

Cezario pjūvis moters pageidavimu Lietuvoje: Lietuvos perinatalinės priežiūros specialistų požiūris ir patirtis

Gerbiamieji(-osios) perinatalinės priežiūros specialistai(-ės).

Vilniaus universiteto mokslininkų grupė kviečia Jus dalyvauti tarpdisciplininių tyrimų projekte „Netradicinis gimdymas Lietuvoje: pasirinkimo laisvė, rizika ir medikų požiūris į gimdymą namuose bei cezario pjūvio operaciją pacientės pageidavimu“ ir pasidalinti profesine patirtimi ir įžvalgomis.

Šia apklausa siekiama nuodugniau išanalizuoti perinatalinės priežiūros specialistų patirtį ir požiūrį į cezario pjūvio operaciją moters pageidavimu (CPMP) Lietuvoje. Jūsų nuomonė yra itin vertinga siekiant objektyviai įvertinti dabartinę situaciją, specialistų lūkesčius ir kylančius iššūkius.

Dalyvavimas tyrime yra visiškai savanoriškas ir anoniminis. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrinti mokslinėse publikacijose bei mokslo populiarinamuosiuose tekstuose, užtikrinant visišką duomenų konfidencialumą. Anketos pildymą galite nutraukti bet kuriuo metu. Jūsų atsakymai bus išsaugoti tik tuo atveju, jei užpildysite klausimyną iki galo. Atsakymams į klausimus reikės skirti 20-30 minučių.

Šį projektą finansuoja Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondas. Tyrimą atlieka dr. Ieva Bisigirskaitė (Filologijos fakultetas), med. dr. Živilė Sabonytė-Balšaitienė (Medicinos fakultetas) ir doktorantė Ugnė Gudžinskaitė (Filosofijos fakultetas).

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų laiką ir prisidėjimą prie šio mokslinio tyrimo!

Duomenys bus renkami iki 2026 m. rugpjūčio 1 d. Kilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu ieva.bisigirskaite@ff.vu.lt

* Indicates required question

1. *Ar patvirtinate, kad susipažinote su informacija ir savanoriškai sutinkate dalyvauti tyrime? **

Mark only one oval.

Taip

Demografinė informacija

2. Jūsų lytis:

Mark only one oval.

Vyras

Moteris

3. Jūsų amžius

Profesinė informacija

4. **Jūsų specialybė**

Mark only one oval.

- Akušerė(-is)-ginekologė(-as)
- Akušerė(-is)
- Šeimos gydytojas (-a)

5. **Institucija, kurioje įgijote išsilavinimą**

6. **Aukščiausias išsilavinimas**

Mark only one oval.

- Kolegija
- Bakalauras
- Magistras ar mokslo laipsnis

7. **Darbo patirtis akušerijos srityje (metais)**

8. **Sektorius, kuriame dirbate dažniausiai**

Mark only one oval.

- Valstybinis
- Privatus
- Abu

9. **Institucija(-os), kurioje(-iose) šiuo metu dirbate**

Profesinės nuostatos

Kadangi Lietuvoje CPMP paslauga reglamentuota neseniai, prašome atsakyti į klausimus darant prielaidą, kad teisinės kliūtys operacijai atlikti neegzistuoja.

10. **Jei į Jus kreiptųsi moteris (pirmakartė, mažos rizikos nėštumas), primygtinai prašydama CP be medicininių indikacijų, koks būtų Jūsų asmeninis profesinis sprendimas?**

Mark only one oval.

- Pritarčiau prašymui
- Skatinčiau natūralų gimdymą, bet galiausiai sutikčiau dalyvauti procese
- Atsisakyčiau dalyvauti dėl asmeninių/profesinių vertybių
- Nukreipčiau kitam specialistui

11. **Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jums teko faktiškai dalyvauti/atlikti tokį CP?**

Mark only one oval.

- Taip
- Ne
- Kita

Požiūris į autonomiją, rizikas ir etiką

12. **Jūsų nuomone, ar moteris turėtų turėti teisę rinktis CP be medicininių indikacijų?**

Mark only one oval.

- Taip
- Ne
- Priklauso nuo aplinkybių

13. **Prašome nurodyti, ar šie veiksniai, Jūsų nuomone, yra nauda, ar rizika, asocijuojama su CPMP lyginant su natūraliu gimdymu**

Veiksniai 1-5 taikomi gimdyvei; 6-9 taikomi naujagimiui; Remiamasi Sun et al. skale

Mark only one oval per row.

	1 - Didelė rizika	2 - Rizika	3 - Neutralu	4 - Nauda	5 - Didelė nauda
Gimdymo skausmo išvengimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tarpvietės / dubens apsauga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gimdymo laiko planavimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Komplikacijos kitų nėštumų metu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chirurginės kompliakcijos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kvėpavimo sutrikimai (TTN)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gimdymo traumos išvengimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ilgalaikė sveikata (nutukimas, astma)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Žindymo sunkumai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. **Ar patiriate etinių dilemų susidūręs(-usi) su CPMP?**

Mark only one oval.

Taip

Ne

15. **Jei taip, prašome trumpai aprašyti, kokia etinė dilema Jums iškyla dažniausiai**

16. Remiantis Jūsų patirtimi, kaip dažnai moterys, prašydamos CP be indikacijų, nurodo šias priežastis?

1 - Niekada, 5 - Nuolatos

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Gimdymo baimė ar baimė patirti skausmą	<input type="radio"/>				
Baimė dėl vaiko saugumo	<input type="radio"/>				
Tarpvietės plyšimų ir dubens dugno pažeidimų baimė	<input type="radio"/>				
Noras kontroliuoti gimdymo procesą / planuoti datą	<input type="radio"/>				
Informacija ar kitų moterų patirtys, gautos iš socialinių tinklų / interneto forumų	<input type="radio"/>				
Neigiamas natūralaus gimdymo vaizdavimas medijose	<input type="radio"/>				
CP kaip "madingo" gimdymo būdo suvokimas:	<input type="radio"/>				
Seksualinės prievartos patirtis praityje	<input type="radio"/>				
Nesitikėjimas sveikatos sistema	<input type="radio"/>				

17. **Kurias moterų nurodomas priežastis Jūs asmeniškai laikytumėte validžiu motyvu pritarti operacijai?**

Pažymėkite visus tinkamus

Mark only one oval.

- Sunki gimdymo baimė (tokofobija), patvirtinta specialisto
- Seksualinės prievartos patirtis praeityje
- Ankstesnė trauminė gimdymo patirtis (pvz., akušerinis smurtas)
- Vaisiaus sėdyninė pirmeiga, kai moteris atsisako bandymo gimdyti natūraliai
- Noras išvengti dubens dugno organų pažeidimų
- Teisinio persekiojimo baimė arba siekis išvengti skundų
- Pati moters autonomija (teisė rinktis) man yra pakankamas motyvas
- Nė viena priežastis nėra pakankamas pagrindas operacijai be indikacijų

Profesinė aplinka, įtaka ir finansavimas

18. **Jei savo aplinkoje jaučiate spaudimą dėl požiūrio į CPMP, kaip jis pasireiškia?**

Mark only one oval.

- Poreikis derintis prie vadovų ar vyresnių kolegų nuomonės
- Gydytojų ir akušerių požiūrių nesutapimas
- Spaudimas, kylantis dėl pacienčių atsiliepimų socialiniuose tinkluose
- Jaučiu spaudimą sutikti su CP vien tam, kad išvengčiau galimų teisinių konfliktų
- Ne, mūsų aplinkoje vyrauja vieninga nuomonė

19. **Ar pastebite CPMP poreikio didėjimą Lietuvoje per pastaruosius 10 metų?**

Mark only one oval.

- Taip, poreikis žymiai išaugo
- Poreikis panašus
- Poreikis mažėja

20. **Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti finansuojamas CPMP?**

Mark only one oval.

- Apmokamas valstybės (iš PSDF biudžeto)
- Apmokamas pačios pacientės lėšomis (priemoka už paslaugą be indikacijų)
- Priklauso nuo situacijos (pvz., esant specialisto patvirtintai baimės diagnozei)

21. **Kodėl pasirinkote būtent tokį finansavimo būdą?**

22. **Jūsų manymu, kokių konkrečių sisteminių priemonių ar 'saugiklių' šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta, kad CPMP reguliavimas ir finansavimas būtų skaidrus bei mediciniškai pagrįstas?**

23. **Kaip vertinate specialistų galimybes daryti įtaką moters sprendimui?**

1 - jokios, 5 - labai didelė

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Gydytojo įtaka	<input type="radio"/>				
Akušerės įtaka	<input type="radio"/>				

24. **Kokios dar nepaminėtos priežastys yra nurodomos?**

Asmeninė patirtis

Ši dalis yra anoniminė ir skirta nustatyti tendencijoms tarp asmeninių pasirinkimų ir profesinių gairių.

25. **Ar Jūs asmeniškai (sau ar savo partnerei) svarstytumėte CPMP kaip galimą pasirinkimą?**

Mark only one oval.

- Taip
- Ne
- Nežinau

26. **Jei turite vaikų, koks buvo jų gimimo būdas?**

27. Prašome pasidalinti, jei kažko svarbaus apie šioje anketoje nepaklausėme, tačiau tai, Jūsų manymu, padėtų mums geriau suprasti Jūsų požiūrį ir patirtį, susijusią su Cezario pjūvio operacijomis moters pasirinkimu.

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

